

ÁJINIYAZ POEZIYASÍDA AZATLÍQ HÁM MILLIY ÓZLIK MÁSELESÍ.

Rametova Dilbar Paxratdinovna

Nókis rayonı MSh hám MBB ne qarashlı 27-sanlı mekteptiń qaraqalpaq tili hám ádebiyati páni oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17512214>

Annotaciya. Bul maqalada qaraqalpaq ádebiyatınıń kórnekli wákili, aǵartıwshı shayır Ájiniyaz Qosıbay ulınıń poeziyasında azatlıq, milliy ózlik hám adamgershilik máseleleri talqılanadı. Shayırdıń shıǵarmalarında xalıqtıń azatlıqqa umtılwı, milliy maqtanış hám ádillik sezimleri tiykarǵı ideya sıpatında alǵa qoyılǵan. Ásirese, "Kerek," "Boladı," "Bolmasa," "Jaqsı," "Jigitler" sıyaqlı qosıqlarında insanıyılıq qádiriyatlar, ǵárezsizlik ármanı hám sociallıq teńlik máseleleri joqarı filosofiyalıq ruwxta sáwlelendirilgen. Maqalada Ájiniyazdıń ómiri hám dóretiwshiligi analiz etilip, onıń milliy oyanıw procesindegi ornı jarıtıldı.

Tayanış sózler: Ájiniyaz, azatlıq, milliy ózlik, insanıyılıq, watansúyiwshilik, filosofiya, xalıq ruwxıylığı, Qız Meńesh.

Qaraqalpaq ádebiyatı tariyxında Ájiniyaz Qosıbay ulı óziniń tereń filosofiyalıq pikirleri, milliy ruwx penen suwǵarılǵan qosıqları, xalıqshıl kózqarasları hám ruwxıy barksamal shaxs sıpatındaǵı iskerligi menen ayrıqsha orın iyeleydi. Ol tek shayır sıpatında emes, al xalıqtıń milliy ózligin ańlawına, ádillik hám erkinlik ideyalarınıń qalıpleswine úlken úles qosqan aǵartıwshı zıyalıardıń biri bolıp esaplanadı. Sonday-aq, Ájiniyaz qaraqalpaq zıyalıları arasında birinshilerden bolıp axun dárejesine eriskeni menen de itibarǵa ılayıq. Bul bolsa, onıń diniy ilimler, filosofiya, tariyx hám lingvistika tarawlarındaǵı tereń bilimlerin kórsetedi.

Ájiniyaz óz dáwiriniń ilim-aǵartıwshılıq rawajlanıwına úlken itibar bergen. Ol ózbek, qazaq hám túrkmen tillerin jetik biliwi sebepli túrli xalıqlardıń mádeniy qádiriyatların úyreniw, olardı salıstırıp, óz dóretiwshiliginde milletleraralıq keńpeyilik ideyasın alǵa qoyıw imkaniyatına iye bolǵan. Sol sebepli, onıń shıǵarmaları tek qaraqalpaq xalqınıń ómirin ǵana emes, al pútkil Túrkestan xalıqlarınıń ruwxıy dúnyasın, olardıń azatlıq hám ádillikke umtıwların da sáwlelendiredi.

Shayırdıń poeziyalıq miyrası óz xalqınıń arzıw-niyetlerin, milliy maqtanışın, insan qádir-qımbatın, erkinlik hám ádillikke bolǵan umtılsın sáwlelendiriw menen ajıralıp turadı. Ádebiyattanıwshı K. Sultanovtıń 1967-jılı jazılǵan "Ájiniyaz" romanında shayırdıń ómir jolı kórkemlik jaqtan talqılanǵan bolsa, I. YUsupov tárepinen jazılǵan "Ájiniyaz" operasınıń librettosı (1989) arqalı onıń ruwxıy qúdireti saxnalıq obraz dárejesine kóterilgen. Bul jaǵdaylar Ájiniyaz shaxsınıń tek ádebiyatta ǵana emes, al ulıwma milliy mádeniyat tariyxında óshpes iz qaldırǵanın kórsetedi.

Ájiniyazdan bizge shekem 100 ge jaqın qosıq hám dástan jetip kelgen bolıp, olar arasında "Qız Meńesh penen aytıs" (1878) shıǵarması ayrıqsha áhmiyetke iye. Bul shıǵarma xalıq awızeki dóretiwshiliginiń dástúrlerin dawam ettirgen bolıp, onda muhabbat, sadıqlıq, insan erkinligi hám milliy ózlikte ańlaw ideyaları tereń filosofiyalıq mazmunda sáwlelendirilgen. Shayır hayal hám erkek teńligin, insan sezimleriniń pákligin ulıǵlaǵan, sol arqalı óz dáwirinde áhmiyetli bolǵan sociallıq máselelerge de kórkemlik penen juwap bergen [4, 76-80].

Ájiniyaz poeziyasında azatlıq ideyası tiykarǵı orındı iyeleydi. Ol óz shıǵarmalarında xalıqtı erkin pikirlewge, zulımlıq hám jawızlıqtan qutılıwǵa, óz táǵdirin ózi belgilewge shaqıradı. Máselen, "Kerek" qosıǵında shayır insannıń hújdan erkinligin, hadallıq hám miynet súygishlikti

ómir ólshemi sýpatında ulýgýaydı. Shayırdıń pikirinshe, insannıń haqıyqıy qádiri mal-múlkte emes, al onıń ruwxıy pákligi hám jaqsılıqqa sadıqlıǵında kórinedi.

Bunnan tısqarı, "Bolmasa" hám "Boladı" sıyaqlı shıǵarmalarında shayır xalıqtıń teńlik hám ádillik ushın gúresin simbolikalıq obrazlar arqalı sáwlelendiredi. Ol sociallıq turmıstaǵı teńsizliklerdi áshkaralap, insanlar arasındaǵı teńlikti jámiyet rawajlanıwınıń tiykarı sýpatında kórsetedi. Bul shıǵarmalar arqalı Ájiniyaz insannıń ózligin ańlaw, millettiń birligi hám azatlıqqa umtılıw procesin filosofiyalıq tiykarda analizleydi [2].

Shayır dóretiwshiliginiń jáne bir áhmiyetli tárepi - milliy ózlikti saqlaw máselesi bolıp tabıladı. Ol xalıqtıń tili, dini, úrp-ádetleri hám qádiriyatların qorǵawdı insannıń eń muqaddes wazıypası dep bilgen. "Jigitler" qosıǵında Watandı qorǵaw, mártlik, sadıqlıq hám birlik ideyaları jırlanadı. Bul qosıq óz dáwirinde xalıqtı oyatıwshı, olardı milliy awızbirshilikke jetelewshi kúshli ruwxıy túrtki bolıp xızmet etken.

Dóretiwshilik ideyalar kestesi

Shıǵarma atı	Tiykarǵı ideya	Kórkem qural	Mazmuni
"Kerek"	Adamgershilik, hadallıq	Simvolikalıq obraz, dialog	Insannıń ruwxıy pákligi hám erkin pikirlew huqıqın ulıǵlaydı.
"Boladı."	Azatlıq, ádillik	Filosofiyalıq talqılaw, metafora	Xalıqtıń ádillik ushın gúresin bildiredi.
"Bolmasa"	Teńlik hám birlesiw	Qarama-qarsı obrazlar	Insanlar arasındaǵı sociallıq teńlik zárúrligin kórsetedi
"Jigitler"	Watansúyiwshilik, mártlik	Poeziyalıq ırǵaq, epitet	Jigitlerdiń Watanǵa sadıqlıǵın jırlaydı
"Qız Meńesh penen aytıs"	Muhabbat, milliy ózlik, erkin pikir	Dialoglıq forma, xalıqlıq usıl	Hayal hám erkek teńligi, muhabbat arqalı erkinlik ideyasın alǵa qoyadı.

Ájiniyazdıń poetikalıq usılı ózine tán ápiwayılıq, xalıqlıq hikmetler hám tereń filosofiyalıq únleslikten ibarat. Ol xalıq naqıl-maqalları, simvollıq obrazlar hám dialoglıq súwretlew qurallarınan keń paydalangan. Usı tárepten, onıń poeziyası oqıwshıǵa tek ǵana estetikalıq zawıq baǵıshlap qoymastan, al turmıslıq sabaq ta beredi.

Bunnan tısqarı, shayırdıń shıǵarmalarında adamgershilik máselesi tiykarǵı orında turadı. Ol hár bir insannıń tiykarǵı qúdiretin onıń jaqsılıqqa, hadallıqqa hám ádillikke umtılıwında kóredi. Shayır óz dáwiriniń quramalı siyasiy ortalıǵında da bul ideyalardı isenim menen alǵa qoyǵan. Sol sebepli Ájiniyazdıń dóretiwshiligi xalıqtı ózligin biliwge, ruwxıy pákleniwge hám ilim-aǵartıwshılıq arqalı kamalǵa keliwge shaqıradı.

Juwmaq. Juwmaqlap aytqanda, Ájiniyaz Qosıbay ulı qaraqalpaq ádebiyatınıń milliy oyanıw dáwirindegi eń iri wákillerinen biri. Onıń dóretiwshiliginde azatlıq, ádillik, milliy ózlik, adamgershilik hám ruwxıy páklik ideyaları únles halda sáwlelenedi. Shayır xalıqtı bilim, birlik hám erkin pikir arqalı rawajlanıwǵa shaqırǵan.

Ájiniyazdıń poeziyalıq miyrası tek ádebiy emes, al filosofiyalıq hám ruwxıy áhmiyetke iye. Onıń shıǵarmaları búgingi kúnde de óz áhmiyetin joǵaltpaǵan, kerisinshe, zamanagóy jaslar

ushin ruwxıy qollanba sıpatında xızmet etpekte. Shayırdın milliy ideya, insan qádiri hám erkin pikir haqqındađı kózqarasları qaraqalpaq xalqınıń ruwxıy dúnyasında máńgi orın iyelegen. Sol sebepli, Ájiniyazdın dóretiwshiligin úyreniw tek ǵana ádebiy miyrastı saqlaw emes, al milliy ózlikti ańlaw, ruwxıy qádiriyatlardı bekkemlew ushın da áhmiyetli esaplanadı.

PAYDALANILǴAN ÁDEBIYATLAR

1. Ájiniyaz. Tańlamalı shıǵarmalar toplamı. -Nókis: Qaraqalpaqstan. 1988. 25-bet.
2. Genjemuratov B. Ájiniyaz lirikasınıń poetikası. -Nókis: Bilim, 1997.
3. Pirnazarov A. Kúnxoja, Ájiniyaz, Sıdıq shıǵarmalarında qollanılǵan dóretiwshilik usıllar. -Nókis: Bilim, 2000.
4. Qurambojeva, G. K. (2024). AYT SEN AJINIYOZNING QO'SHIQLARIDAN. INDEXING, 1(2), 76-80.
5. Ulı, B. A. A. (2025). ÁJINIYAZ POEZIYASÍNDÁ KÓRKEM PSIXOLOGIZM HÁM SHEBERLIK MÁSELESİ. Central Asian Journal of Education and Innovation, 4(5), 116-118.